

Informe Técnico - febrero de 2025

monitoreo de luminarias en La Pedrera - Rocha

Introducción

En setiembre de 2024 se llevó a cabo el recambio de luminarias sobre la Avenida principal de La Pedrera, en el departamento de Rocha. Este proyecto, liderado por el Municipio de La Paloma, fue financiado a través del Programa Localidades Eficientes del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Las nuevas luminarias, diseñadas para modernizar la infraestructura y reducir el consumo energético, han generado inquietud entre los vecinos y los turistas.

Si bien el objetivo principal ha de ser mejorar la eficiencia energética y modernizar las luminarias, las modificaciones han despertado preocupaciones debido a su impacto en el paisaje nocturno, la biodiversidad y los reconocidos cielos oscuros del balneario.

Este informe técnico busca aportar datos relevantes para los intercambios que continúan entre autoridades y vecinos, ofreciendo una evaluación integral del impacto del cambio de luminarias. Se pretende así contribuir a la toma de decisiones que consideren tanto los beneficios técnicos y el ahorro energético como la necesidad de preservar el entorno natural y el paisaje cultural de La Pedrera.

Foto de drone en la Avenida principal con nuevas luminarias, tomada en noviembre de 2024

Desarrollo

Se realizaron dos relevamientos, uno en febrero de 2024 (1) previo al cambio de luminarias y otro en febrero de 2025, posterior al cambio. En este segundo relevamiento, se analizaron dos luminarias distintas, una sin modificaciones (2.1) y otra intervenida con un acetato amarillo (2.2).

Foto de luminaria anterior, tomada en febrero de 2024

Foto de luminaria actual, tomada en noviembre de 2024

Resultados

Los datos y fotos obtenidas se detallan en la tabla a continuación.

	Relevamiento 1	Relevamiento 2.1	Relevamiento 2.2
Fecha	17-feb-2024	6-feb-2025	6-feb-2025
Luminaria	anterior	actual	actual intervenida con acetato amarillo
Tecnología	LED	LED	LED
(lux)	- sin dato -	92	78
CCT (K)	ambar - sin dato cuantitativo -	blanco suave 3200	amarillo 2666
Foto de la luminaria			
Mapa de intensidad luminica generado con la aplicación Fusion Optix			

Conclusión

El análisis realizado permite identificar las diferencias entre las luminarias anteriores y las nuevas instaladas en la avenida principal de La Pedrera. Las luminarias anteriores eran más tenues, como reflejan los mapas de intensidad lumínica, y presentaban una tonalidad predominantemente ámbar. En contraste, las nuevas luminarias, con niveles de iluminación de hasta 70 lux, superan ampliamente las recomendaciones internacionales de entre 10 y 30 lux para entornos similares. Este nivel de iluminación resulta innecesario, altera el paisaje nocturno y puede aumentar el impacto ambiental. Una solución viable sería implementar la dimerización en horarios de baja circulación, profundizando así el ahorro energético.

La intervención con acetato amarillo, que reduce la temperatura de color a 2666 K, es un intento práctico y valioso. Aunque no sea una solución permanente, demuestra que medidas simples pueden generar mejoras importantes. Adoptar esta iniciativa de forma más duradera sería una gran oportunidad para el Municipio de atender las inquietudes de la comunidad.

Con medidas de mitigación implementadas, sería posible realizar un análisis cuantitativo de las mejoras, incluyendo vuelos con drones y mediciones adicionales de intensidad lumínica, temperatura de color y calidad del cielo, para documentar los cambios.

Por último, es esencial considerar los intereses de los vecinos, quienes han demostrado su compromiso con la preservación del entorno. Avanzar hacia un modelo de iluminación sostenible requiere no solo mejoras técnicas, sino también respetar la identidad única del balneario.